

КОНЦЕПЦИЯ АДАПТАЦИИ ФИСКАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

КАРПУХНО И.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена концепция адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики. Обоснована цель, поставлены задачи, определены пути и направления адаптации фискального механизма к условиям цифровизации экономики, определены инструменты и соответствующие критерии.

Ключевые слова: фискальный механизм, цифровая экономика, социально-экономический интерес, фискальные отношения, фискальная политика государства

THE CONCEPT OF ADAPTING THE FISCAL MECHANISM OF THE NATIONAL ECONOMY TO THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

KARPUKHNO I.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
professor, Economic Theory Department,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes the concept of adapting the fiscal mechanism to the conditions of the digital economy. The goal is substantiated, tasks are set, ways and directions for adapting the fiscal mechanism to the conditions of digitalization of the economy are determined, tools and relevant criteria are identified.

Keywords: fiscal mechanism, digital economy, socio-economic interest, fiscal relations, fiscal policy of the state

Постановка задачи. Одной из особенностей современного развития общества является цифровизация экономики, которая существенно влияет на механизмы формирования и реализации государственной социально-экономической политики. Это касается и фискальной политики, что обуславливает необходимость изучения её «цифрового» развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы налогообложения в условиях рыночной трансформации российской экономики, а также цифрового обеспечения фискальной политики получили рассмотрение в научных работах А.В. Бабкина, К.С. Григорьевой,

Л.И. Дмитриченко, А.Д. Данилова, Э.А. Исраиловой, П.А. Канапухина, А.Г. Кониченко, В.В. Разумова, Л.И. Сергеева и др.

Особенности механизма налогового контроля и механизмов контроля социальных расходов организаций рассматривают А.В. Родионов, А.Н. Кузьминов, А.М. Чаусовский, А.А. Чумаков, Ю.И. Гутько.

Актуальность. Учитывая, что современная фискальная политика государства должна быть направлена на создание благоприятных финансовых условий для развития производства тех отраслей экономики, которые имеют решающее значение для удовлетворения потребностей населения, и соответствовать условиям цифровой экономики необходима разработка концепции адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики.

Цель статьи является разработка концепции адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики, в которой определить цель, задачи, инструменты, направления и критерии достижения поставленной цели.

Изложение основного материала исследования. С нашей точки зрения, решению указанных проблем и формированию соответствующего фискального механизма будет способствовать реализация концепции адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики. Предложенная нами концепция адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики предполагает следующее:

- определение цели;
- постановку задач в соответствии с поставленной целью;
- определение путей адаптации фискального механизма к условиям цифровизации экономики;
- разработку соответствующих направлений адаптации фискального механизма к условиям цифровизации экономики;
- обоснование применения соответствующих инструментов;
- проверку соответствия определенным критериям (рис. 1).

Становление фискального механизма в эпоху цифровизации предполагает на первоначальном этапе определенные затраты на внедрение современных цифровых технологий в фискальной сфере [5, с. 81]. Но в последующем это позволит государству эффективнее осуществлять мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и использованию на основе индивидуального подхода к разработке способов и мер фискального регулирования с помощью применения цифровых технологий [6].

Отечественные учёные А.В. Родионов, А.Н. Кузьминов, А.М. Чаусовский, А.А. Чумаков, Ю.И. Гутько отмечают, что автоматизация механизма налогового контроля и механизмов контроля социальных расходов организаций будет способствовать улучшению организации управления бюджетными расходами в целом, в том числе на социальную сферу [7-8].

Рис. 1 – Концепция адаптации фискального механизма к условиям цифровизации экономики (составлено автором)

Адаптация фискального механизма к условиям цифровизации экономики включает в себя:

- механизм налогообложения новых продуктов и операций, в связи с возникновением и применением цифровых технологий;

- механизм налоговых льгот, направленных на создание условий развития высокотехнологичных предприятий и усиления привлекательности деятельности в сфере информационных технологий;

- механизм сдачи и хранения первичной отчетности организаций и подтверждающих документов исполнения государственных и муниципальных контрактов в электронном виде;

- механизм гибкого правового регулирования цифровой экономики

- автоматизация механизма налогового контроля.

Результатом внедрения предложенной концепции адаптации фискального механизма к условиям цифровизации экономики является высвобождение ресурсов на предприятиях, рост производительности труда работников налоговых органов, повышение материального и культурного уровня жизни населения, формирование благоприятных условий для появления новой технологии, изобретений.

В Российской Федерации для активного использования преимуществ новых технологий запланирован целый комплекс мер для обеспечения цифровой трансформации, который включает в себя следующее:

- расширение налоговых льгот, направленных на создание условий развития российских высокотехнологичных предприятий и усиления привлекательности деятельности в сфере информационных технологий в России, а именно:

- а) уменьшение размера ставки страховых взносов с 14% до 7,6%;

- б) уменьшение налога на прибыль до 3%;

- в) отмена льготы налога на добавленную стоимость при продаже иностранного программного обеспечения;

- создание системы гибкого правового регулирования цифровой экономики для каждой сферы;

- создание преимущественно на основе отечественных разработок глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных;

- создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений (в том числе в сферах государственного управления и государственных услуг), включая механизмы грантов, льготного кредитования, венчурного финансирования;

- переход на процедуры электронных торгов в целях повышения эффективности реализации государственного и муниципального имущества;

- организация сдачи и хранения первичной отчетности организаций и подтверждающих документов исполнения государственных и муниципальных контрактов в электронном виде [10].

В соответствии с Единым планом по достижению целей развития Российской Федерации на плановый период до 2030 года запланировано постепенное увеличение проникновения интернета до 97% и увеличение доли численности населения, получающего онлайн услуги до 95% к 2030 году [9].

Разработанная концепция адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики, в которой определены цель, задачи, инструменты, направления и критерии достижения поставленной цели, даст возможность государству эффективнее осуществлять мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и использованию на основе индивидуального подхода к разработке способов и мер фискального регулирования с помощью применения цифровых технологий. Внедрение предложенной концепции адаптации фискального механизма к условиям цифровизации экономики обеспечит высвобождение ресурсов на предприятиях, рост производительности труда работников налоговых органов, повышение материального и культурного уровня жизни населения, формирование благоприятных условий для появления новых технологий и изобретений.

Выводы по данному исследованию. Предложена концепция адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики, в которой определены цель, задачи, инструменты, направления и критерии достижения поставленной цели. Предложенная концепция адаптации фискального механизма к условиям цифровой экономики даст возможность государству эффективнее осуществлять мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и использованию на основе индивидуального подхода к разработке способов и мер фискального регулирования с помощью применения цифровых технологий. Результатом внедрения предложенной концепции адаптации фискального механизма к условиям цифровизации экономики станет высвобождение ресурсов на предприятиях, рост производительности труда работников налоговых органов, повышение материального и культурного уровня жизни населения, формирование благоприятных условий для появления новых технологий и изобретений.

Список использованных источников

1. Разумов В.В. Финансовый механизм макроэкономической политики: Институциональный аспект: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / В.В. Разумов. – М., 1999. – 201 с.
2. Сергеев Л.И. Противоречия финансов как сущность природы и содержания финансового контроля в обществе [Текст] / Л.И. Сергеев // Контроллинг. – 2011. – № 40. – С. 20-27.
3. Григорьева К.С. Противоречия интересов и конфликты в системе налоговых отношений [Текст] / К.С. Григорьева // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 1 (17). – С. 108-112.
4. Кониченко А.Г. Согласование фискальных интересов в условиях рыночной трансформации российской экономики: автореф. дис. ... канд.

экон. наук : 08.00.01 / А.Г. Кониченко. – Ставрополь, Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2000. – 23 с.

5. Дмитриченко Л.И. Механизм фискальной политики в условиях цифровизации экономики [Текст] / Л.И. Дмитриченко, И.А. Карпухно // Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы: Материалы Круглого стола (г. Донецк, 14 апреля 2021 г.). – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 79-82.

6. Фискальный механизм реализации экономического потенциала государства / Под ред. к.э.н., проф. А.Д. Данилова: Монография. – Киев: Киевский экономический институт менеджмента, 2014. –180 с.

7. Родионов А.В. Финансовые механизмы контроля социальных расходов организаций [Текст] / А.В. Родионов, А.А. Чумаков, Ю.И. Гутько // Экономика. Менеджмент. Инновации. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2017. – № 4 (10). – С. 81-87.

8. Родионов А.В. Организация управления бюджетными расходами на социальную сферу / А.В. Родионов, А.Н. Кузьминов, А.М. Чаусовский // Экономика. Менеджмент. Инновации. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2018. – № 1 (14). – С. 14-19.

9. Единый план по достижению национальных целей развития российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://project.orb.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-20.08.pdf.

10. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов [Электронный ресурс]. Официальный сайт Минфин России – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/statistics/docs/budpol_taxpol/

11. Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации / под ред. А.В. Бабкина. – СПб.: СПУ, 2017. – 658с.

12. Братковский М.Л. Цифровые технологии как элемент системы управления предприятием в условиях неопределённости/ М.Л. Братковский, М.В. Гончарова // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 174-179.

13. Зайцев Ю. К. Меры денежно-кредитной и фискальной политики в период экономического кризиса COVID-19 в России / Ю.К. Зайцев // Финансы: теория и практика. – 2020. – № 6. – С. 6-18.

14. Махмутова Ю.В. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях цифровизации экономики / Ю.В. Махмутова, А.В. Дубынина. – Москва: Издательство «Перо», 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fa.ru/fil/chelyabinsk/science/Documents/conferences_monographies_2019_01.pdf (дата обращения: 20.03.2021).